

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti

UZLUKSIZ TA'LIM

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2025, № 5

DJURAYEV Risbay
Bosh muharrir

Jurnal 2001 yildan nashr qilina boshlangan.
O'z MAAdan 2007 yil 3-yanvarda № 0101-tartib raqami bilan qayta po'yxatdan o'tgan.

Jurnalda e'lon qilingan maqolalardan iqtibos keltirilganda «Uzluksiz ta'lim» jurnalidan olinganligi ko'rsatilishi lozim.

Tahrir hay'ati:

Abdug'apor QIRQIZBOYEV
Uzoqboy BEGIMQULOV
Xolboy IBRAGIMOV
Laylo AXMEDOVA
Roxatoy SAFAROVA
Leyla DJURAYEVA
Dono G'ANIYEVA
Lobar QARAXANOVA
Dusmurod DJURAYEV
Baxodir AKBAROV
Komiljon KARIMOV
Komiljon GULYAMOV
Karimova ZULFIZAR

Tahririyat manzili:

100027, Toshkent sh.,
Ziyo ko'chasi,
5-uy.

O'zPFITI

Tel.: (71)-245-92-34

(93)-503-52-07

e-mail: uzluksiztalim_jurnal@mail.ru
liya_2305@mail.ru

TA'LIM MAZMUNI UZLUKSIZLIGI

- 3 **X.J.Xudayqulov, Sh.K.Maxmudov**
Talabalarni boshqaruv faoliyatiga tayyorlashda rahbarning hokimiyatshunoslik ilmi ga oid egallash lozim bo'lgan kompetensiyalarini rivojlantirish
- 8 **R.B.Yarmatov**
Uzluksiz ta'limda rahbarning emotsional intellektini rivojlantirish usullari
- 14 **A.A.Raxmonov**
Sport menajmenti: jismoniy tarbiya va sport sohasi uchun boshqaruv kadrlarini tayyorlash muammolari hamda ularning istiqbollari
- 21 **D.I.Mamurova**
Chizmachilik fanidan uzluksiz ta'limni tashkil qilishda grafikaviy dasturlarni qo'llash metodikasini takomillashtirish
- 26 **F.I.Ochilov**
Uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchilarning tarbiy-ilmiy tafakkurrini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari
- 32 **N.O.Aliyarova**
Bo'lajak biologiya fani o'qituvchilarining ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirish metodikasi
- 39 **Sh.T.Yakubjonova**
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida ekologiya fanidan amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilish ko'nikmasini shakllantirish
- 43 **U.B.Saparova**
O'quvchilarning resurslardan umumli foydalanish ko'nikmalarini ta'lim klasterida ta'minlashning zamonaviy mexanizmlari
- 49 **N.S.Alimova**
O'quvchilarda jismoniy tarbiyaga qiziqishni shakllantirish metodikasi
- 54 **P.X.Djuraev, Z.Karimova**
Влияние современных средств массовой информации на социализацию детей и подростков
- 60 **M.M.Komulova**
Формирование индивидуальных групп для обучения русскому языку в военно-академических лицеях

UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA MEDIATA'LIM: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

- 66 **Sh.U.Temirov**
Ta'lim tizimida aralash ta'lim elektron resurslaridan mustaqil ta'limda foydalanish modeli

MA'NAVIY TARBIYA

- 72 **J.O.Tolipova**
Pedagogik jarayon va tensensiyalarni rejalashtirishni modellashtirish
- 78 **A.J.Kamalov**
Ma'rifatli jamiyatda «O'qituvchi obro'sini oshirish» jarayonining modeli
- 82 **Di.K.Fazilov**
Bolani ilk yoshdan boshlab tejamkorlik va iqtisodiy tarbiyaga o'rgatishda oilaviy qadriyatlarining o'rni
- 86 **N.X.Eshankulova**
Talabalarda boshqaruv va tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish omili – startup loyihalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash
- 91 **F.Yu.Abduraximova**
O'zbekistonda xotin-qizlarning ta'lim olishi va sohadagi muammolarning innovatsion yechimlari
- 97 **S.B.Karimov**
O'rta Osiyo musiqa madaniyati: ilk renessans davrida ijrochili san'atning shakllanishi va rivoji
- 102 **I.F.Gayruyenko**
Важность изучения идейно-эстетических направлений композиторского творчества в системе непрерывного музыкального образования

KASBGA YO'NALTIRISH VA PSIXOLOGIK XIZMAT

- 106 **Sh.I.Jabbarova**
O'quvchilarni tabiiyati o'rganish asosida tadqiqot ishlariga yo'naltirish

CHET TILLARINI O'QITISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

- 111 **Z.Karimova**
Использование системы проблемных методов обучения при изучении иностранных языков

O'QUVCHILARNING RESURLARDAN UNUMLI FOYDALANISH KO'NIKMALARINI TA'LIM KLASTERIDA TA'MINLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI

U.B. SAPAROVA,

Chirchiq Davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

Ushbu maqola o'quvchilarning resurslardan unumli foydalanish ko'nikmalarini ta'lim klasterida ta'minlashning zamonaviy mexanizmlari haqida so'z boradi. Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida resurslarni to'g'ri boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalarni ko'rib chiqadi. Tabiiy resurslar, vaqt va materiallarni oqilona ishlatishni o'rgatish orqali bolalarning ekologik savodxonligi va mas'uliyat hissini oshirish muvaffaqiyatli qilinadi. O'quvchilarning iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini ta'minlashda ta'lim klasteri subyektlarining xamkorligini amalga oshirishga yordam beruvchi zamonaviy mexanizmlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: *Resurslarni boshqarish, ekologik savodxonlik interaktiv o'yinlar, loyiha asosidagi ta'lim, raqamli texnologiyalar, virtual reallik, barqaror rivojlanish, ta'lim tizimi, mustaqil fikrlash.*

Статья посвящена современным механизмам обеспечения навыков эффективного использования ресурсов в образовательном кластере. Рассматриваются современные технологии, направленные на формирование у учащихся начальных классов навыков правильного управления ресурсами. Обсуждается обучение рациональному использованию природных ресурсов, времени и материалов с целью повышения экологической грамотности и чувства ответственности у детей. Также рассматриваются современные механизмы, способствующие реализации сотрудничества субъектов образовательного кластера для обеспечения экономического воспитания учащихся.

Ключевые слова: *управление ресурсами, экологическая грамотность, интерактивные игры, проектное обучение, цифровые технологии, виртуальная реальность, устойчивое развитие, система образования, самостоятельное мышление.*

The article focuses on modern mechanisms for fostering effective resource management skills within an educational cluster. It examines contemporary technologies aimed at developing resource management skills among primary school students. The study discusses teaching the rational use of natural resources, time, and materials to enhance children's environmental literacy and sense of responsibility. Additionally, it addresses modern mechanisms that facilitate collaboration among educational cluster stakeholders to promote students' economic education.

Key words: *primary resource management, ecological awareness, interactive games, project-based learning, digital technologies, virtual reality, sustainable development, education system, independent thinking.*

O'quvchilarning iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini ta'minlashda ta'lim klasteri subyektlarining xamkorligini amalga olishga yordam beruvchi zamonaviy mexanizmlari xaqida gap borganda, innovatsion ta'lim texnologiyalari, maktab va oila hamkorligi, ta'limning boshqa manfaatdor subyektlari bilan amaliy hamkorlik, iqtisodiy tarbiyaning milliy va global integratsiyasi nazarda tutiladi. Ma'lumki, ta'lim klasteri – bu «ilm-fan» innovatsion zanjiridagi o'rganish, o'zaro ta'lim va o'z-o'zini o'qitish, tarbiyalash vositalar tizimidir. Fanni o'qitish nazariyasi va amaliyoti tarixida klaster yondashuvi uzoq vaqtdan beri va juda samarali qo'llanilganligi hamda bunda bir nechta munosabatlarning hisobga olish zarurati mavjudligini ko'rish mumkin. Pedagogik ta'limga zamonaviy mexanizmlar va texnologiyalar sifatida STEAM ta'lim orqali iqtisodiy bilimlarni fanlar bilan integratsiya qilish, moliyaviy-iqtisodiy strategiyaga asoslangan o'yin texnologiyalari (gymifikatsiya) hamda onlayn platforma va ilovalarni qo'llash asosidagi hisob-kitob, virtual bozor o'yinlarini keltirish mumkin.

Klaster nazariyasi asoschisi Maykl Porter raqobatbardoshlik strategiyasi kontsepsiyasida klasterlarni «muayyan manfaatlarga erishishga qaratilgan manfaatdor tomonlarning sa'y-harakatlarini birlashtirishning tashkiliy shakli» sifatida qaraydi va barqaror rivojlanish strategiyasining mavjudligini klasterlarning muvaffaqiyatli rivojlanishining muhim omillaridan biri, deb biladi. Shu ma'noda, oila va mahalla subyektlarining hamkorligi oilada iqtisodiy xo'jalik ishlarini o'quvchilarga amaliy ko'rsatish va mahallada kichik tadbirkorlik loyihalarini amalga oshirish misolida samarador hisoblanadi.

Tadqiqotimizning oldingi paragraflarida ta'kidlaganimizdek, tarbiyaning milliy va global integratsiyasini ta'minlash sharq allomalarining qarashlari, milliy qadriyatlar asosida tejamkorlikni o'rgatish hamda xorijiy tajribalardan (financial literacy, entrepreneurship education) foydalanish jihatlariga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Bu jarayon sinergetik yondashuv – bu o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini o'zi anglash va o'z-o'zini tashkil etish g'oyalari ustunlik qiladigan faol rivojlanayotgan uslubiy yondashuvni taqozo etadi va bu ta'lim kontekstida raqobatbardoshlikni oshirishga ijobiy ta'sir qo'rsatadi.

Pedagogik ta'lim innovatsion klasterini shakllantirish uchun bir qator muhim shartlar talab etiladi. Uning e'tibor molik jihatleri qatoriga:

- hududning raqobatbardosh ustunliklaridan foydalangan holda ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish;
- butun tizimning uzoq muddatli innovatsiyalari va boshqa strategiyasini belgilovchi yetakchilarni aniqlash;
- ishonch va ijodkorlik muhiti;
- bitta hududdagi ta'lim muassasalarining umumiy maqsaddan kelib chiquvchi xususiy manfaatdorlikning mavjudligi kabilarni kiritish mumkin.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining resurslarni boshqarish ko'nikmasini sinergetik yondashuv asosda shakllantirish ham zamonaviy mexanizmlardan hisoblanadi. Sinergetika o'z-o'zini tashkil etish mexanizmlarini, ya'ni har qanday tabiatdagi makroskopik tartibli tuzilmalarning o'z-o'zidan paydo bo'lishi, ko'p yoki kamroq nisbatan barqaror mavjudligi va o'z-o'zini yo'q qilish mexanizmlarini tushuntiradi. O'z-o'zini tashkil etish, sodda qilib aytganda, u materiyaga xos bo'lgan ichki sabablar tufayli yuzaga keladigan materiyaning o'z-o'zidan harakatlanish jarayonining tabiiy-ilmiy ifodasi. Obyektga (iqtisodiy tarbiya jarayoniga) bunday ta'sirlarni tanlashda uning ichki xususiyatlariga mos keladi. Buni amalga oshirish tarbiyaviy muhit va sharoitlarga nisbatan kichik «rezonans» ta'sir qilishi, obyektga (tizimga) juda muhim ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida loyiha metodlaridan keng qamrovli faoliyat sifatida foydalanish mumkin. Bu o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirishda samara beradi. Amerikalik faylasuf va pedagog J. Dyuning fikricha: «O'quvchilar muayyan muammo bilan shug'ullana boshlasalargina, ularda ijodkorona ta'lim olish hissiyoti paydo bo'ladi. Shu sababli, o'quv jarayonining boshlang'ich nuqtasi hisoblangan, biror vaziyat yoki hodisaga tegishli bo'lgan eng muhim savol bu hodisa qanday muammoni vujudga keltirishini anglatadigan savoldir. Faqatgina muayyan muammo bilan kurashib, murakkab vaziyatdan chiqish uchun o'zining shaxsiy yo'lini izlagandagina, o'quvchi haqiqatan ham fikrlaydi». Demak, boshlang'ich sinf o'quvchilariga turli iqtisodiy muammolar, xarajatlar va tejamkorlikga oid kichik loyihalar, yengil keys topshiriqlari berish orqali ularni fikrlashga, o'z ustida ishlashga o'rgatish mumkin.

Boshlang'ich ta'limda o'qitish texnologiyasini loyihalash pedagogik vazifaning quyilishi va uni hal etishga alohida e'tibor berilishi zarur

Pedagogik vazifaning quyilishi

Didaktik jarayonni ishlab chiqish

Loyihalashda pedagogik vazifaning quyilishi

Boshlang'ich ta'limda loyiha metodidan foydalanishda pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish yo'nalishi quyidagilarni inobatga olishni taqozo etadi:

– taqdim qilinayotgan o'quv materialini tahlil etish asosida uning mazmunini aniqlash;

– o'quv materiali axborot tuzilmasini ifodalash va o'rganilayotgan muammo bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar to'plash;

– o'quvchilarning o'quv unsurlarini o'zlashtirish darajalarini avvaldan belgilash;

– ularning dastlabki iqtisodiy bilim darajalarini aniqlash.

Ta'limni tashkil etish klasterini muayyan tizim deyish mumkin, ammo uning

oddiy tizimdan farqli jihatlari mavjud. Bu maxsus, o'ziga xos tizim bo'lib, elementlarni qo'shish bilan uning ishi yaxshilanadi, ammo olib tashlash bilan halokatli oqibatlar kuzatilmaydi. Tizim elementlarining har biri alohida vazifani bajarsa-da, ammo ular muhimlik darajasiga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Klaster tarkibidagi elementlar esa teng huquqli komponentlardan tashkil topadi.

Pedagogik ta'lim klasterining ahamiyatini sohalar bo'yicha quyidagicha tasniflash mumkin:

- iqtisodiy sohada: samarali ta'lim xizmatlari bozorini shakllantirishda;
- ijtimoiy sohada: pedagogik ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashda;
- marketing sohasida: innovatsion ta'lim texnologiyalarini, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy ishlarida yangi imkoniyatlarni ommalashtirishda;
- huquqiy sohada: klaster doirasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yishning, shuningdek, ta'lim muassasalarini boshqarishning yangi shakllariga o'tish bilan bog'liq me'yoriy-huquqiy asoslarini yaratishda;
- pedagogika sohasida: uzluksiz ta'lim tizimida pedagog kadrlarni tayyorlashni hamkorlikda loyihalash sohalarida ko'zga tashlanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini oila hamkorligida shakllantirishdan maksad ularda shakllantiriladigan, tejamkorlik ko'nikmalari, iqtisodiy tushunchalariga amal qilgan holda amaliy qo'llay olish hamda kelajak ta'lim faoliyati trayektoriyasini belgilashga asos bo'ladi. Bu esa o'quvchilarning iqtisodiy bilimlarning ilmiy ko'nikmalarini davom ettirishlariga asos bo'lishi mumkin. Bu boradagi xorijiy tajribalarga e'tibor qaratilsa, ilmiy-tadqiqot yo'nalishlarining hayotiy misollarga qurilishiga guvoh bo'lish mumkin. Masalan, o'quvchilarning iqtisodiy tushunchalarni yodlashlari asosida amaliy (real-life) tajribalar orqali tushunchalar ko'proq esda qoladi va yaxshi o'rganiladi. Misol uchun, opportunity cost (imtiyoz haqida tushuncha) haqidagi nazariy bilimlar real tajribalar bilan olib borilganda, keyingi eslash va tushunchadagi samara yuqori bo'lishi aniqlangan. Xuddi shuningdek, Chexiyadagi Digital storytelling (Raqamli hikoyalash) tadqiqotida omillar, talab va uning elastikligi kabi iqtisodiy tushunchalar «How Vojta sold shoes» nomli qisqa video-hikoya orqali o'rgatilgan. Eksperiment guruhidagi o'quvchilar bilimda sezilarli o'zgarishlar ko'rsatganligi keltiriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini umumiy rivojlanish va hayotiy voqeiylik integratsiyasi asosida tarbiyalash o'qish, sog'liq va iqtisodiy farovonlik o'rtasida uzoq muddatli hamohanglikni talab qiladi. O'quvchilarning bilim darajasi kelajakdagi iqtisodiy farovonlikni ko'p jihatdan belgilaydi degan xulosaga kelishga asos bo'ladi. Quyida o'quvchilarni g'ayotiy misollar yordamida iqtisodiy tarbiya berishga qaratilgan usullarni keltirib o'tamiz.

Hayotiy misollar asosida iqtisodiy tarbiya usullari

1. Amaliyotga yo'naltirilgan usul. Real hayotda iqtisodiy jarayonlarga jalb qilish. Oila budjeti ro'yxatini tuzish, uyda elektr va suv sarfini hisoblash

2. Geymifikatsiya (o'yin usuli). Biznes o'yinlari va simulyatsiyalar orqali o'rgatish «Kichik bozor» o'yinida sotuvchi va xaridor rolini bajarish, «Qanday sarflaysan?» o'yini

3. Oila+mahalla hamkorligi. Oila va mahallada amaliy tajribalar. Ota-ona bilan uyda xarajatlarni taqsimlash, mahallada «Yosh tadbirkorlar yarmarkasi»da qatnashish

4. Loyihaviy usul (Project-based). O'quvchilarni kichik biznes yoki ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarga jalb qilish. «Eko-loyiha» orqali qog'oz chiqindilarini yig'ish, oilaviy kichik biznes haqida esse tayyorlash

5. Innovation texnologiyalar. Onlayn platformalar, simulyatsiyalardan foydalanish. Virtual bankda hisob ochish, onlayn bozor iqtisodiyoti simulyatsiyasida qatnashish.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini oila hamkorligida shakllantirishni yo'lga qo'yishda eng avvalo, ota-ona rahbarligida bozor odoblari haqida ma'lumotlar berilishi lozim. Bu iqtisodiy tushunchalarini tarbiyalash ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos amaliy shakllari bo'lib, bola tarbiyasida muxim axtiyatga ega.

Masalan, Elektr tokini tejash haqida. Charog'on xonadon. Elektr toki, u qayerdan olinadi? Bolalarga elektr toki, u qayerdan olinishi haqida qisqacha ma'lumot berish. Kattalar mehnatini qadrlash, chiroqni tejash va undan oqilona foydalanish kerakligi haqida tushunchalarni mustahkamlash. Kunduz kunlari chiroqni o'chirish, chiroqni tejash, chiroq yoqish tugmalarini bekorga o'ynamaslik, undan oqilona foydalanishga o'rgatishda davom etish. Mashg'ulot davomida o'tmishdagi yoritish tizimlarini (shag'am, pilik, kerosinli lampalar), ulardan foydalanish yo'llarini ko'rsatish. Qorong'ilikda ulardan foydalanish tajribasini o'tkazish orqali, chiroqning qanchalik qulayligini, ularning orasidagi farqni, qancha mehnat ketishini ularga tushuntirishga qaratish.

2-mavzu. Elektr jihozlari va ularga ehtiyotkorlik choralari.

Bolalarga elektr jihozlari, ularning elektr quvvati orqali ishlashi haqida tushuncha berish. Bolalarga elektr tokiga nisbatan ehtiyotkorona munosabatlarini tarbiyalash hamda elektr tokini tejashga o'rgatishda davom etish. Qat'iy taqiqlangan narsalar elektr rozetkalari va elektr jihozlarga to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatish va bu narsalardan bolalarning foydalanishlari qat'iy man qilinganligi haqida ogohlantirish. Bolalar har qanday vaziyatda ham mustaqil ravishda elektr jihozlaridan foydalanishi yo'llari, qattiy taqiqlangan qoidalarni buzishning mumkin emasligini tushuntirib boriladi.

Xulosa. Shunday qilib, boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini ta'minlashda ta'lim klasteri subyektlarining xamkorligini amalga oshirishga yordam beruvchi zamonaviy mexanizmlari, innovatsion ta'lim texnologiyalari, maktab va oila hamkorligini ta'minlovchi, ta'limning boshqa manfaatdor subyektlari bilan amaliy integratsiyasiga e'tibor qaratish zarur bo'ladi. Ta'lim klasteri doirasida qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar va hamkorlik mexanizmlari tabiiy resurslar, vaqt va materiallarni samarali boshqarishni o'rgatish orqali bolalarning ekologik savodxonligi va mas'uliyat hissini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv nafaqat o'quvchilarda iqtisodiy tarbiya ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularni kelajakda barqaror va mas'uliyatli hayot tarzi uchun tayyorlaydi. Ta'lim klasteri subyektlari o'rtasidagi samarali hamkorlik va innovatsion texnologiyalardan foydalanish ushbu maqsadlarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida bu sohada yanada kengroq tadqiqotlar va amaliy yondashuvlarni joriy etish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. F.O.Xo'jayeva. «Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning pedagogik asoslari» (Toshkent, 2017)
2. R.H.Djurayev, «Mehnat darslarida loyihalash» monografiya. Toshkent-2021
3. Serikov V.V. Metodologiya nauchnogo issledovaniya v pedagogike (vmesto predisloviya) // V sbornike: Metodologicheskiye resursi kachestva pedagogicheskix issledovaniy Materiali mejdunarodnoy setevoy nauchnoy konferensii RAO «Metodologiya nauchnogo issledovaniya v pedagogike» (posvyashayetsya 90-letiyu so dnya rojdeniya akademika RAO V. V. Krayevskogo) . pod red. V. V. Serikova i V. K. Pichuginoy; sost., nauchn. podgot. teksta i podbor fotomaterialov V. K. Pichuginoy. 2016. S. 6-9.
4. Saparova U.B. Specific aspects of forming economic educational skills of students of primary education institutions of higher education // European Science Methodical Journal. - 2024. - Vol. 2, Issue 12. - P. 82-90. ISSN (E): 2938-3641.
5. Saparova U.B. Pedagogical Principles of Forming Economic Education Skills in Primary Class Students with Family Partnership // Best journal of innovation in science, research and development. - 2023. - Vol. 2, Issue 9.

*Jurnalning ushbu sonini
tayyorlashda qatnashganlar:
L.Qaraxanova, S.Pirmatov.*

*O'zbekiston Matbuot va axborot agentligidan
03.01.2007 yilda № 0101 tartib raqami bilan
ro'yxatdan o'tgan.*

*«Uzluksiz ta'lim» jurnali O'zbekiston Respublikasi OAK
rayosatining 2013 yil 30 dekabrda 201/3-sonli qarori bilan
pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha ilmiy jurnallar
ro'yxatiga kiritilgan.*

*Jurnal talablariga to'liq rioya qilingan holda 1,5 intervaldagi
6-7 bet hajmdagi ilmiy maqolalar elektron versiyasi
bilan birga qabul qilinadi.*

Bosishga ruxsat etildi: 06.11.2025 y. Qog'oz bichimi 60x84^{1/16}
Ofset bosma usulida bosildi. 8-bosma taboq.
Adadi 120 nusxa. Buyurtma

**«ADAD PLYUS» MCHJ matbaa korxonasi.
Toshkent sh., Chilonzor t. Bunyodkor ko'chasi, 28-uy.**